

**G.BARBADENSE L. ТУРИЧИ ХИЛМА-ХИЛЛИКЛАРИНИ ЎЗАРО
ДУРАГАЙЛАШ АСОСИДА ОЛИНГАН F₁-F₂ ЎСИМЛИКЛАРИНИ КУН
УЗУНЛИГИГА ТАЛАБЧАНЛИК БЕЛГИСИНИ ИРСИЙЛАНИШИ**

Бозорова Райхона Пирмамат кизи

Гулистон давлат университети

Маълумки, фотопериодизм жараёни эволюцияси эртапишарлик каби ғўзанинг тропик ўлкалардан, табиий узун кун бўлган шимолий минтақаларга силжиши билан чамбарчас боғлиқдир. Ғўзанинг бошланғич фотопериодга талабчанлигининг полиморфизми сабабли, турли мутациялар ҳамда табиий ва сунъий танлашлар натижасида фотопериодга сезувчанлиги паст ёки эртапишар, куннинг узунлигига деярли нейтрал бўлган навлар етиштиришга муваффақ бўлинган. Ёввойи турлар, тур кенжа ва шакллари амалий селекция тадқиқотларига жалб этиш, фақат уларгагина хос бўлган морфобиологик белгиларни, яъни фотопериодга талабчанлик, барглардаги антоциан доғ, гултожибарглардаги антоциан доғининг ирсийланиши, тола ранги, тукчалар ранги, туксизлик, толасизлик, хлорофилл бўлмаслиги, эркакча пуштсизлик каби белгиларнинг ирсийланиши аниқланган [1, 2, 3, 4].

Н.Г. Симонгулян, С. Мухамедханов, А. Шафринлар [2] таъкидлашича, ғўзанинг фотопериодга сезувчанлиги узун кун шароитида биринчи ҳосил шохининг баландлигига қараб аниқланади. Бу белгилар турли хил генлар тизими билан бошқарилсада, бир-бирлари билан чамбарчас боғлиқдир. Ўрганилган бошланғич манбалар ёввойи, рудерал ва маданий тропик шакллар фотопериодга талабчанлиги, маданий навлар эса узун кунга нейтраллиги билан тавсифланади. Ғўзанинг ўрта толали турида фотопериодик реакция полиген генлар тизими орқали бошқарилишини, узун кунга «нейтраллик» реакцияси доминантлигини исботлаб берганлар.

G.barbadense L. ярим ёввойи кенжа тури *f. parnat* шакли, маданий тропик кенжа тури *subsp. vitifolium*, *f. brasiliense* шакли, маданий Қарши-8 нави ва ёввойи *G.darwinii* турини дурагайлаш асосида олинган туричи ва турлараро F₂ ўсимликларини фотопериодик реакциясини ирсийланиши таҳлил қилинди. *G.darwinii* тури, *subsp. vitifolium* кенжа тури, *f. parnat*, *f. brasiliense* шакллари фотопериодга талабчан бўлиб, узун кунда уларнинг биринчи ҳосил шохи 15-24 бўғинда бўлиб сунъий қисқа кунда 7-9 бўғинда жойлашади. *G.barbadense* L. туричи хилма-хилликлари кун узунлигига талабчан бўлиб, узун кун (13-15

соат) шароитида биринчи ҳосил шохи 23-30 бўғинда, сунъий қисқа кун (10 соат) шароитида эса 9-10 бўғинда ҳосил бўлади.

Туричи F₁, F₂ subsp. *vitifolium* x Қарши-8 комбинациясини кўриб чиқамиз. F₁-ўсимликлари узун кунда бемалол шоналаб, гуллаб, ҳосил туғиши, F₂-ўсимликларида эса узун кун шароитида кенг ўзгарувчанлик кузатилди. Биринчи ҳосил шохининг ўзгарувчанлиги 4-5 да 20 ва ундаги юқори бўғинларда кузатилди. Таҳлил қилинган 206 та дурагай ўсимликлардан 194 таси (hs=4-15) узун кунга нейтрал, 12 таси (hs=15-20 ва ундан юқори) фотопериодга талабчан ўсимликлар ажралиб чиқди. Ушбу белги 15:1 нисбатда ирсийланиши полимер генларнинг нокумулятив таъсирида бошқарилишини, subsp. *vitifolium* кенжа тури фотопериодга талабчанлик, 3 та рецессив генлар rh₁, rh₂, rh₃ билан, узун кунга нейтраллик реакцияси эса иккита доминант генлар Ph₁, Ph₂ ва битта рецессив rh₃ ген томонидан бошқарилишини кўрсатади. Бунда $\chi^2=0,05$, P= 0,99-0,95 оралиғида бўлди.

АДАБИЁТЛАР

1. Симонгулян Н.Г., Мухамедханов С., Шафрин А. Генетика, селекция и семеноводство хлопчатника.// Ташкент. 1987. - С. 150-156.
2. Симонгулян Н.Г. Наследование скороспелости и фотопериодической реакции у гибридов однолетних форм с многолетней формой.// Журнал Генетика. - Москва. 1969. - №5.- С. 62-65.
3. Эрназарова Д.К. Внутри- и межвидовое филогенетическое родство разновидностей *G.hirsutum* L. и *G.tricuspidatum* Lam. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Ташкент. 2008. - С. 7-10.
4. McCarty J.C., Jenkins J.N. Registration of 79 day-neutral primitive cotton gemplasm lines // Crop Science. - Wisconsin. 1993. - №33. - P. 351-358.